

अमेरिका की विदेश नीति (राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के विशिष्ट संदर्भ में)

US Foreign Policy (With Specific Reference to President Donald Trumps Second Term)

Paper Id : 20311 Submission Date : 2025-07-01 Acceptance Date : 2025-07-20 Publication Date : 2025-07-23
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
DOI:10.5281/zenodo.16451317

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

विजय लक्ष्मी

सह आचार्य
राजनीति विज्ञान
गौरी देवी राजकीय महिला
महाविद्यालय
अलवर, राजस्थान, भारत

सारांश

संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति का वैश्विक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण यह विश्लेषकों और शोधकर्ताओं के लिए रुचि का विषय रही है। प्रस्तुत शोध पत्र अमेरिका की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व का पता लगाने का प्रयास करता है जिनमें सिद्धांतों, ऐतिहासिक कारकों, आर्थिक हितों, घरेलू राजनीति एवं नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह शोध पत्र ट्रम्प प्रशासन के अंतर्गत अमेरिकी विदेश नीति की वर्तमान स्थिति और वैश्विक मामलों के लिए इसके निहितार्थों का मूल्यांकन करता है। इस शोध पत्र का उद्देश्य वर्तमान परिस्थितियों में अमेरिकी विदेश नीति की जटिलताओं और चुनौतियों की समझ प्रदान करना है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य अमेरिकी विदेश नीति का वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। प्रस्तुत शोध विभिन्न संदर्भ पुस्तकों, प्रकाशनों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं, लेखों, समाचार पत्रों और वेब ब्लॉगों से प्राप्त द्वितीयक तथ्यों का विश्लेषण करता है। वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिकी विदेश नीति पुनः अपने पूर्व राष्ट्रपति मुनरो की अलगवावादी नीति का अनुसरण करती हुई प्रतीत होती है जिसमें अमेरिका वैश्विक जिम्मेदारियों और सहयोग से बचते हुए अपने संकीर्ण हितों पर आधारित नीति अपना रहा है। अमेरिकी विदेश नीति में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है की, अमेरिका अपने सहयोगियों और पूर्व गठबंधनों से दूर होते हुए अपने कट्टर विरोधियों के साथ हाथ मिला रहा है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

The foreign policy of the United States has been a subject of interest for analysts and researchers due to its significant impact on global politics and international relations. The present paper attempts to find out the major determinants of US foreign policy in which principles, historical factors, economic interests, domestic politics and leadership play an important role. This research paper evaluates the current state of US foreign policy under the Trump administration and its implications for global affairs. The aim of this research paper is to provide an understanding of the complexities and challenges of US foreign policy in the current circumstances. The aim of the present research is to do a descriptive analytical study of US foreign policy. The present research analyzes secondary facts obtained from various reference books, publications, national and international journals, articles, newspapers and web blogs. Currently, under the leadership of US President Donald Trump, US foreign policy again seems to be following the isolationist policy of its former President Monroe in which the US is adopting a policy based on its narrow interests while avoiding global responsibilities and cooperation. Significant changes were seen in US foreign policy. The US is moving away from its allies and former alliances and joining hands with its staunch opponents.

मुख्य शब्द

विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कूटनीति, वैश्विक राजनीति, ट्रम्प प्रशासन, आर्थिक हित।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Foreign Policy, International Relations, Diplomacy, Global Politics, Trump Administration, Economic Interests.

प्रस्तावना

किसी भी देश के विदेश नीति का निर्धारण में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, घटनाओं, घरेलू राजनीति, आर्थिक हितों, विचारधारा आदि महत्वपूर्ण तत्वों का योगदान होता है। अमेरिका की विदेश नीति के निर्धारण में इन महत्वपूर्ण कारकों की भूमिका रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली देशों में से एक है, जिसकी विदेश नीति के महत्वपूर्ण वैश्विक निहितार्थ हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका कई वैश्विक संघर्षों में शामिल रहा है, जिसमें प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध और वर्तमान में आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध शामिल हैं। इन घटनाओं का देश की विदेश नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अपनी शक्ति, दूरदर्शिता, साधन और इच्छाशक्ति के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके लिए यह आवश्यक था कि अमेरिका अपनी पूर्व राष्ट्रपति जेम्स मुनरो के अलगाववाद के सिद्धांत को त्यागे और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा जो दुनिया के सभी क्षेत्रों में अपने स्वयं के राजनीतिक और आर्थिक समाधानों को विस्तारित करने और लागू करने में सक्षम था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अमेरिका के वर्चस्व का प्रारम्भ हुआ और देश ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिका ने वैश्विक रूप से प्रमुख स्तरों- राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई अंतर-अमेरिकी परिस्थितियाँ जिनमें अनुकूल भू-राजनीतिक स्थान, क्षेत्र और जनसंख्या के आकार के संदर्भ में उच्च स्थान, तीव्र गति से वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, सैन्य क्षेत्र और अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ को सम्मिलित होना, विदेश नीति के सम्बन्ध में राजनीतिक अभिजात वर्ग की आम सहमति संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वि ध्रुवीय प्रणाली में अन्य महाशक्तियों के साथ प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया। शीत युद्ध में अमेरिका ने सोवियत संघ और उसके साम्यवादी सहयोगियों के खिलाफ वैश्विक संघर्ष में भाग लिया, जिसमें अमेरिकी विदेश नीति साम्यवाद के प्रसार को रोकने पर केंद्रित थी। इसलिए शीत युद्ध ने संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति को आकार दिया, अमेरिकी समाज के दृष्टिकोण को प्रभावित किया, देशभक्ति के मूल्यों को मजबूत किया, नागरिक धर्म के स्तर को ऊपर उठाया, लेकिन साथ ही व्यापक रूप से एक नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को भी आकार दिया। अमेरिका ने सोवियत संघ की विशाल महाशक्ति के साथ टकराव जीता और 20वीं सदी के आखिरी दशक की शुरुआत में यह वैश्विक स्तर पर वर्चस्व स्थापित करने में सक्षम एकमात्र महाशक्ति बना रहा। इस प्रकार, सोवियत संघ के विघटन और पूर्वी ब्लॉक के पतन के बाद अमेरिकी विदेश नीति को आकार देने वाला दुश्मन गायब हो गया, लेकिन इसकी आत्मा बनी रही। वर्तमान में नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अमेरिकी राजनीतिक निर्णयकर्ताओं के लिए कई नई चुनौतियाँ और खतरे लेकर आई। सबसे पहले, नई प्रतिद्वन्दी शक्तियाँ उभरी हैं, जिनमें से चीन सबसे प्रमुख प्रतिस्पर्धी (विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में) के रूप में सामने आया। 11 सितंबर, 2001 के बाद अमेरिका ने इस्लामी आतंकवाद और जिहाद के विरुद्ध विदेश नीति को अपनाया।

आतंकवाद के खिलाफ युद्ध ने अमेरिका की विदेश नीति को आकार दिया है, जिसमें अमेरिका अफगानिस्तान और इराक के संघर्षों में शामिल है, साथ ही आतंकवाद के खिलाफ अधिक आक्रामक दृष्टिकोण अपना रहा है। ऐतिहासिक घटनाओं ने कूटनीति के प्रति अमेरिका के दृष्टिकोण को भी प्रभावित किया है, देश की कूटनीतिक शैली अक्सर कठोर शक्ति और बल के उपयोग को प्राथमिकता देती है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का सिद्धांत मानता है कि विदेश नीति राष्ट्रीय हितों, अस्तित्व के कारणों और आंतरिक सामाजिक समूहों के हितों द्वारा भी प्रतिबिम्बित होती है। घरेलू राजनीति अमेरिकी विदेश नीति के निर्णयों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश में राजनीतिक माहौल विदेश नीति की दिशा को प्रभावित करते हैं, जिनमें जनमत, हित समूह और राजनीतिक विचारधारा जैसे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके तीन महत्वपूर्ण कारण हैं- सर्वप्रथम अमेरिकी विदेश नीति का निर्माण करने वाली संस्थाएँ अन्य नीतियों का निर्माण करने वाली संस्थाओं से मौलिक रूप से भिन्न नहीं हैं। दूसरा, विदेश नीति और घरेलू नीति का निर्माण करने वाले राजनेता और नौकरशाह एक ही

समूह के होते हैं। ब्रायन रैथबुन के अनुसार विदेश नीति निर्माता विदेशी मामलों के बारे में उसी तरह सोचते हैं जैसे वे घरेलू राजनीतिक विचारों के बारे में सोचते हैं। तीसरा, अमेरिकी मतदाता जो अंततः अमेरिकी नीति निर्माताओं को विदेश नीति या अन्य नीतिगत मामलों पर उनके निर्णयों के लिए जवाबदेह ठहराते हैं, विदेश नीति में कई प्रासंगिक विषय (विदेशी सरकारों के प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अन्य देशों के नागरिक) सम्मिलित होते हैं। विदेश नीति में पैसा, पक्षपात, मीडिया, हित समूह, जनसांख्यिकीय दरारें और वैचारिक विभाजन जैसे सामान्य राजनीतिक प्रभाव भी लागू होते हैं। विदेश नीति में अंततः चुने हुए राजनेताओं द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों के संग्रह को पूरा करने के लिए की गई कार्यवाहियां शामिल होती हैं, क्योंकि ये प्रमुख खुद को उस घरेलू राजनीतिक दुनिया से अलग नहीं कर सकते जिसमें वे रहते हैं, सभी विदेश नीति में घरेलू राजनीतिक विचार सम्मिलित होते हैं।

अमेरिकी विदेश नीति बनाने वाली संस्थाओं में विशेष रूप से व्हाइट हाउस, विदेश विभाग, रक्षा विभाग, खुफिया एजेंसियां और कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश नीति निर्माण में संस्थागत प्रक्रियाओं के साथ ही संवैधानिक संरचना भी प्रभावित करती है। अमेरिकी विदेश नीति निर्माण में जनमत, मीडिया, थिंक टैंक, व्यापार लॉबी और यूनियन, धार्मिक समूह, अप्रवासी प्रवासी, नस्लीय और जातीय समूह इन संस्थाओं के माध्यम से प्रभाव डालती हैं। आर्थिक हित भी अमेरिकी विदेश नीति के महत्वपूर्ण तत्व हैं। देश के आर्थिक हित विशेषतः व्यापार और निवेश इसके निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं।

अमेरिकी विदेश नीति आन्तरिक और बाह्य दोनों कारकों से प्रभावित होती है।

आन्तरिक निर्धारकों में भूगोल, आर्थिक हित, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रभाव और जनमत शामिल हैं। बाह्य रूप से, वैश्विक वातावरण, शक्ति संतुलन और अन्य देशों की प्रतिक्रियाएँ अमेरिकी विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहुपक्षवाद और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन वर्तमान में ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति का आधार अमेरिका फर्स्ट, वैश्विक मामलों के लिए एकतरफा दृष्टिकोण और अपने आर्थिक हितों पर आधारित टैरिफ नीति का प्रभाव अधिक दिखाई दे रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र अमेरिका के विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व का पता लगाने का प्रयास करता है जिनमें सिद्धांतों, ऐतिहासिक कारकों, आर्थिक हितों, घरेलू राजनीति एवं नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह शोध पत्र ट्रंप प्रशासन के अंतर्गत अमेरिकी विदेश नीति की वर्तमान स्थिति और वैश्विक मामलों के लिए इसके निहितार्थों का मूल्यांकन करता है। इस शोध पत्र का उद्देश्य वर्तमान परिस्थितियों में अमेरिकी विदेश नीति की जटिलताओं और चुनौतियों की समझ प्रदान करना है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य अमेरिकी विदेश नीति का वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है।

साहित्य अवलोकन

अमेरिकी विदेश नीति:

अमेरिकी यथार्थवादी सिद्धांत के जनक आम तौर पर हांस मोर्गेथौ और जॉर्ज केनन माने जाते हैं। ब्रिटिश राजनयिक और शिक्षाविद ई.एच. कैर ने भी यथार्थवाद के सैद्धांतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केनन 1930 और 1940 के दशक में एक पेशेवर राजनयिक थे। जॉर्ज केनन की पुस्तक अमेरिकन डिप्लोमेसी (1951) में यह दृष्टिकोण सामने आया कि अमेरिकी विदेश नीति बहुत भावुक और नैतिकतावादी थी। केनन का मानना था कि आम जनता ने नीति निर्माताओं को 'उच्च विचारों वाले' और 'आदर्शवादी' लक्ष्यों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया था जो अमेरिकी हितों की सेवा नहीं करते थे। केनन ने तर्क दिया कि अमेरिका को अपनी विदेश नीति को सुपरिभाषित राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुसार बनाना चाहिए, जो वैश्विक मामलों की वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी हो।

1970 के दशक से, यथार्थवादी सिद्धांतकारों ने विश्व नेताओं के विशेष व्यक्तिगत मनोविज्ञान पर जोर देना बन्द कर दिया और इसके बजाय शक्ति के अनुभवजन्य उपायों पर जोर दिया जैसे कि सेना का आकार, साथ ही भू-राजनीतिक कारक उदाहरणार्थ गठबन्धन और प्राकृतिक संसाधन। यथार्थवाद के इस रूप को 'नवयथार्थवाद' या 'संरचनात्मक यथार्थवाद' कहा जाता है। संरचनात्मक यथार्थवाद के दो मुख्य रूप हैं। रक्षात्मक और आक्रामक। "स्नाइडर के अनुसार रक्षात्मक यथार्थवाद अनावश्यक संलग्नता को हतोत्साहित करता है और एक सुदृढ़ स्थिति से

सुरक्षा पाता है। मियरशाइमर के अनुसार "आक्रामक यथार्थवाद का तर्क है कि सुरक्षा शक्ति के माध्यम से आती है और शक्ति अन्य देशों पर या उनके सापेक्ष अधिकतम नियंत्रण के माध्यम से आती है।

दूसरी ओर, उदारवाद अमेरिकी विदेश नीति में सामान्य प्रवृत्तियों को समझाने के लिए भी उपयोगी है। अमेरिकी विदेश नीति को निर्धारित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आर्थिक नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका को उदारवाद द्वारा समझा जा सकता है। कुल मिलाकर, अमेरिकी विदेश नीति की ये विशेषताएँ अमेरिकी विदेश नीति की सामान्य रेखाएँ खींचती हैं। सुरक्षा-संबंधी दृष्टिकोण से, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी अमेरिकी विदेश नीति में सामान्य प्रवृत्तियों की व्याख्या प्रस्तुत करती है। अमेरिकी विदेश नीति अधिकतर उदार मूल्यों को बढ़ावा देने और उदार विश्व व्यवस्था को सुरक्षित करने पर आधारित है। सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिकी विदेश नीति के रिकॉर्ड बताते हैं कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी अमेरिकी विदेश नीति को समझाने में सहायक है। यूनाइटेड स्टेट्स, ए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ऑफ एंगेजमेंट एंड एनलार्जमेंट 1994-1995 स्पष्ट रूप से बताता है कि लोकतांत्रिक राज्यों द्वारा अमेरिकी हितों को खतरा पहुँचाने की संभावना कम है और सुरक्षा खतरों का सामना करने और मुक्त व्यापार और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग करने की अधिक संभावना है।

रचनावाद अमेरिकी विदेश नीति को निर्धारित करने में पहचान, संस्कृति और धारणा जैसी अन्य अवधारणाओं के महत्व को उजागर करता है।

बहुत से विद्वान अमेरिका को दुनिया की आखिरी सबसे अच्छी उम्मीद के रूप में चित्रित करते हैं जैसा कि अब्राहम लिंकन ने 1862 में कांग्रेस को संबोधित करते हुए इस्तेमाल किया था। डैनियल ड्यूडनी और जेफरी मीसर (2012) अमेरिका को आधुनिक समय में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संगठन का सबसे शक्तिशाली, आकर्षक और सफल देश के रूप में मानते हैं। अमेरिका लगभग पच्चीस दशकों से मुक्त समाज के अमूर्त और उदात्त जानोदय लक्ष्य को व्यावहारिक कार्यशील व्यवस्था में बदलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है।

अन्य कुछ विद्वान अमेरिकी विदेश नीति के इतिहास को अक्षम्य, दुखद हस्तक्षेपों की एक श्रृंखला के रूप में देखते हैं। मूल अमेरिकियों का नरसंहार, हजारों किलोमीटर मैक्सिकन भूमि पर कब्जा करने वाला हिंसक युद्ध, अमेरिकी औपनिवेशिक प्रशासन के तहत हजारों फिलिपिनो की मौत, नागरिक आबादी पर परमाणु हथियारों का प्रयोग, तथा वियतनाम और इराक में युद्ध रत एक ऐसे देश की भयावह तस्वीर पेश करते हैं जो पूरी तरह से शक्ति, धन और संसाधनों की यथार्थवादी प्राथमिकताओं से प्रेरित है, तथा मानवीय या उदार मूल्यों के प्रति उसका कोई सम्मान नहीं है।

आर्थर स्लेसिंगर ने द साइकलस् ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री (1986) में अमेरिकी विदेश नीति को 'यथार्थवाद और मसीहावाद' के बीच एक आंतरिक युद्ध के रूप में वर्णित किया। माइकल कामेन (1972) ने कहा कि अमेरिकी विदेश नीति 'काल्पनिक व्यावहारिकता' का एक रूप थी। माइकल हंट ने अमेरिकी विदेश नीति के कई विरोधाभासों पर प्रकाश डाला एक ऐसा देश जो स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है लेकिन नस्लीय पदानुक्रम में विश्वास करता है एक ऐसा देश जो खुद क्रांति के माध्यम से बना है लेकिन लोकप्रिय क्रांति से दूर रहता है।

वाल्टर मैकडॉगल ने अमेरिकी विदेश नीति कार्यों में यथार्थवाद और उदारवाद दोनों के तत्वों को सम्मिलित किया। उनके अनुसार अमेरिकी राजनीतिक अभिनेताओं का मानना है कि अमेरिकी सुरक्षा हितों की सबसे अच्छी सेवा तब होती है जब अन्य देश समृद्ध और लोकतांत्रिक होते हैं। यह 'उदार यथार्थवाद' मानवीय उदारता के कार्यों के पीछे का तर्क था, जिसने व्यवहार में अमेरिका को सुरक्षित रखने में मदद की, जैसे कि अमेरिकी खाद्य प्रशासन (1917-20), अमेरिकी राहत प्रशासन (1919-23), मार्शल योजना (1948) और जॉन एफ कैनेडी की शांति और विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां (उदाहरण के लिए- यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, अलायंस फॉर प्रोग्रेस और पीस कॉर्प्स)।

मुख्य पाठ

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी विदेश नीति

अमेरिकी विदेश नीति के व्यापक लक्ष्य सुरक्षा, व्यापार और लोकतंत्र है। इसलिए अमेरिकी विदेश नीति की विशेषता लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित रही, जो अधिकांशतः कूटनीति, व्यापार और सैन्य शक्ति के माध्यम से होता है। अमेरिकी विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं में शक्ति संतुलन की खोज, मुक्त व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना रहा लेकिन बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में अमेरिकी विदेश नीति में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की तुलना में स्पष्ट रूप से अलग विदेश नीति रणनीति अपना रहे हैं। ट्रंप प्रशासन को 1945 के बाद के नियम-आधारित उदार अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को तोड़ने और बहुपक्षवाद को त्यागने के रूप में वर्णित किया जाता है।

उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से अलग कर लिया, यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस के साथ अधिक निकटता से काम कर रहे हैं, विदेशी क्षेत्र पर कब्जा करने पर चर्चा की है और व्यापार भागीदारों पर टैरिफ लगाया।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विदेश नीति के दृष्टिकोण को 'सिद्धांतवादी यथार्थवाद' के रूप में वर्णित किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने 2018 में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) महासभा को सम्बोधित करते हुए कहा था कि सिद्धांतवादी यथार्थवाद की अमेरिका की नीति का मतलब है कि हम पुरानी हठधर्मिता, बदनाम विचारधाराओं और तथाकथित विशेषज्ञों के बंधक नहीं बनेंगे, जो वर्षों से बार-बार गलत साबित हुए हैं। एरोन एटिंगर के अनुसार ट्रंप की विदेश नीति की दृष्टि राज्यकला की यथार्थवादी दृष्टि के अनुरूप है और यह लोकतंत्र, मानवाधिकारों और मानव स्वतंत्रता के प्रति भव्य वैचारिक प्रतिबद्धताओं से मुक्त है, जो शीत युद्ध के बाद की अमेरिकी विदेश नीति की विशेषता थी।

ट्रंप की विदेश नीति का उद्देश्य वैश्विक शक्ति गतिशीलता पर फिर से बातचीत करना, बहुपक्षीय समझौतों को चुनौती देना और आर्थिक राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देना है। प्रमुख तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में अमेरिकी भागीदारी को कम करना, चीन के साथ व्यापार युद्धों को बढ़ाना और ईरान को अलग-थलग करते हुए इजराइल के साथ संबंधों का विस्तार करना शामिल है। इजराइल और अरब राज्यों के बीच सामान्यीकरण समझौतों के माध्यम से मध्य पूर्व में नए संबंधों को बढ़ावा दिया। यह दृष्टिकोण आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर बदलाव को दर्शाता है, जिसमें वैचारिक प्रतिबद्धताओं पर लेन-देन संबंधी कूटनीति पर जोर दिया गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी विदेश नीति को साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति के रूप में दृष्टिगत किया जा सकता है। ट्रंप की साम्राज्यवादी विदेश नीति और टैरिफ आधारित आर्थिक नीति पर पूर्व राष्ट्रपति विलियम मैककिनले का प्रभाव देखा जा सकता है। ट्रंप प्रशासन की "अमेरिका फर्स्ट" नीतियां राष्ट्रपति की राजनीतिक विचारधारा से काफी प्रभावित हैं, जिसमें अमेरिकी नौकरियों और व्यवसायों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ट्रंप की नीति मुनरो सिद्धांत के पुनरुद्धार का संकेत देता है, यह रणनीति पहली बार 1823 में राष्ट्रपति जेम्स मुनरो द्वारा पेश की गई थी जिसने बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में और बाद में शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी विदेश नीति को निर्णायक रूप से आकार दिया था। ट्रंप की "अमेरिका फर्स्ट" दृष्टिकोण के मूल में चुनौती रहित गोलाधीय प्रभुत्व है, जिसके पीछे मुनरो सिद्धांत के दो उद्देश्य हैं: बाहरी शक्तियों को हस्तक्षेप करने से रोकना और क्षेत्र में अराजकता को कम करना।

इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए दूसरे कार्यकाल में जीत हासिल करने के बाद से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर और ग्रीनलैंड पर सैन्य बल द्वारा कब्जा करने की

धमकी दी। अमेरिका लगातार कनाडा पर देश का 51वां राज्य बनने के लिए दबाव डालने के लिए आर्थिक बल और टैरिफ नीति का प्रयोग कर रहा है। इसके साथ ही 175 बिलियन डॉलर के मिसाइल रक्षा प्रणाली 'गोल्डन डोम' तक मुफ्त पहुंच का प्रलोभन भी दिया।

अमेरिका यूरोप के प्रति अलगाववादी, यथार्थवादी और अमेरिका फर्स्ट विदेश नीति का समर्थन करता है। कुछ अधिकारी और विश्लेषक ट्रंप प्रशासन को यूरोप के प्रति उदासीन मानते हैं तो कुछ विद्वान खुली दुश्मनी के रूप में देखते हैं। लेकिन वर्तमान में यह एक तथ्य है कि अमेरिका यूरोप के आधारभूत सम्बन्धों में बदलाव आया है और अब अमेरिका यूरोप का एक कम विश्वसनीय और पूर्वानुमानित सहयोगी है। फरवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा करने से मना कर दिया। इसके बजाय उसने अपने सहयोगियों से नाता तोड़ लिया और रूस, बेलारूस और उत्तर कोरिया, सभी सत्तावादी सरकारों के साथ मतदान किया। अमेरिका ने यूरोप को खुद ही बेहतर तरीके से निपटने की चेतावनी दी।

कई विश्लेषकों के अनुसार ट्रंप प्रशासन न केवल यूरोप के प्रति उदासीन है, अपितु इसे समाप्त करने के लिए तत्पर है। इटली के अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के संस्थान की निदेशक नैथली टोसी के अनुसार इसका कारण यह है कि ट्रंप प्रशासन यूरोप को सिर्फ एक प्रतियोगी के रूप में ही नहीं बल्कि एक आर्थिक और वैचारिक खतरे के रूप में भी देखता है। इसीलिए यह व्यापार, प्रतिस्पर्धा और नफरत भरे भाषणों से यूरोपीय संघ की शक्ति को कमजोर करना चाहता है। ट्रंप प्रशासन ने नाटो गठबंधन को नकार दिया और अपने धुर विरोधी रूस के साथ महत्वपूर्ण सम्बन्धों की शुरुआत करने के संकेत दिए। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को समाप्त करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने रूस को रियायतें दीं साथ ही उन्होंने यूक्रेन को भी युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। इन कदमों की संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश सहयोगियों और कई अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आलोचना की गई।

उन्होंने इजरायल के पक्ष में सख्त रुख अपनाया है। गाजा युद्ध के जवाब में उन्होंने गाजा पट्टी पर कब्जा करने, फिलिस्तीनी आबादी को जबरन अन्य अरब राज्यों में स्थानान्तरित करने और गाजा को एक विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव रखा।

ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति पर्यावरण, वैश्विक स्वास्थ्य या अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विरोध करने की है। विदेशी सहायता को ट्रंप प्रशासन राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध देखता है। यह विदेशी सहायता में कटौती या समाप्त करने और तदनुसार संबंधों और नीतियों में बदलाव की मांग करता है। लेकिन विदेशी सहायता में कटौती करने से अमेरिकी सहयोगियों के साथ अमेरिकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचेगा, दुनिया भर में अमेरिकी प्रभाव कम होगा।

मध्य पूर्व ट्रंप के लिए प्राथमिकता बना हुआ है। मई 2025 में उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के लिए सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का दौरा किया। आलोचकों के अनुसार ट्रंप लोकतंत्र या मानवाधिकारों के बारे में कोई सार्वजनिक बातचीत किए बिना व्यापारिक सौदों को और भी महत्वपूर्ण बना रहे है।

डोनाल्ड ट्रंप की मध्य पूर्व विदेश नीति, विशेष रूप से जून 2025 के ईरान-इजराइल संघर्ष और युद्ध विराम के संबंध में, विवादों और मिश्रित परिणामों से चिह्नित की जाती है। ट्रंप ने संयुक्त व्यापक कार्य योजना वापस ले लिया और ईरान पर कठोर प्रतिबंध फिर से लगा दिए, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ा। सैन्य कार्यवाही में इजराइल के साथ सम्मिलित होकर अमेरिका ने 22 जून को ईरान के तीन परमाणु स्थलों फोर्दो, नतांज और इसफहान पर हवाई हमलें किए। जिसके जवाब में ईरान ने दोहा (कतर) में अमेरिकी एयर बेस पर हमला कर दिया। यह अमेरिकी विदेश नीति की संभावित जोखिमों और अप्रत्याशितता को दर्शाता है। अमेरिकी हवाई हमलों से संभावित जवाबी कार्यवाही के बारे में आशंकाएँ बढ़ी। इस संघर्ष ने पूरे मध्य पूर्व को

अस्थिरता की तरफ धकेल दिया। अमेरिकी हमलों की वैश्विक स्तर पर आलोचना हुई इन हमलों ने अमेरिकी विश्वसनीयता और क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित किया। विशेषज्ञों के अनुसार ट्रम्प का निर्णय अमेरिका को दीर्घकालिक मध्य पूर्व युद्ध में धकेल सकता था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम की मध्यस्थता की लेकिन शांति पहल को संदेह के साथ देखा गया। दोनों देशों पर समझौते का उल्लंघन करने के आरोप लगे।

ट्रम्प 2.0 की रक्षा नीति के लिए चुनौतियां

अमेरिकी विदेश नीति के लिए मुख्य खतरों में से एक अन्य देशों, विशेष रूप से चीन और रूस जैसी प्रमुख शक्तियों के साथ संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की संभावना है। चल रहे विवाद और तनाव अस्थिरता और संघर्ष को जन्म दे सकते हैं, जिसका बाकी दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देश अमेरिका एवं उसके सहयोगियों के सुरक्षा हितों के लिए खतरा हैं।

अमेरिकी विदेश नीति के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती आतंकवाद और चरमपंथी समूह है। अमेरिका को इस खतरे को दूर करने और चरमपंथी विचारधारा के प्रसार को रोकने के लिए अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ काम करना जारी रखने की आवश्यकता है।

ट्रंप के लिए ये सुनिश्चित करना एक चुनौती है कि अमेरिका और उसके साझेदार यूरोप और पूर्वी एशिया में सहयोगियों की मांगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करें। सुरक्षा के लिए ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट रणनीति और इसके साथ-साथ युद्ध से जुड़े खर्च को पूरा करने में सहयोगियों के योगदान पर उनका दबाव एक प्रमुख चुनौती है।

अमेरिकी विदेश नीति की एकतरफा और "अकेले चलने" की प्रवृत्ति भी इसके सामने चुनौती उपस्थित करती है। यह दृष्टिकोण अन्य देशों के साथ तनाव पैदा कर सकता है और इसके गठबंधनों और साझेदारियों को कमजोर कर सकता है। देश की घरेलू राजनीति है, जो अक्सर इसकी विदेश नीति के निर्णय लेने को जटिल बना सकती है। पक्षपातपूर्ण राजनीति और वैचारिक मतभेद अमेरिका के लिए एक सुसंगत और एकजुट विदेश नीति का पालन करना मुश्किल बना सकते हैं।

निष्कर्ष

अमेरिकी विदेश नीति एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है, जो ऐतिहासिक घटनाओं, घरेलू राजनीति, आर्थिक हितों और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों सहित कई कारकों द्वारा आकार लेती है। वैश्विक महाशक्ति के रूप में देश की स्थिति का मतलब है कि इसके निर्णयों और कार्यों का बाकी दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यद्यपि अमेरिकी विदेश नीति के सामने अभी भी कई चुनौतियाँ हैं, जिनमें मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष, रूस और चीन के साथ तनाव और आतंकवाद का चल रहा खतरा शामिल है। शांति समझौतों को आगे बढ़ाने जैसी कुछ कथित सफलताओं के बावजूद, ट्रम्प की विदेश नीति को वैश्विक स्थिरता को कमजोर करने, सहयोगियों को अलग-थलग करने और भू-राजनीतिक अनिश्चितता को बढ़ावा देने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा।

दूसरे ट्रम्प प्रशासन में उभरने वाली विदेश नीति सिद्धांत शांति समझौतों पर बातचीत करने, चीन के मुकाबले अमेरिका की स्थिति को मजबूत करने, महंगे सैन्य उलझनों से बचने और साझेदारों और सहयोगियों पर कदम बढ़ाने के लिए दबाव डालने पर केंद्रित प्रतीत होता है। यह सिद्धांत एक ऐसे विश्व-दृष्टिकोण से प्रेरित है जो पिछली अमेरिकी विदेश नीतियों की अत्यधिक आलोचना करता है, विशेष रूप से मध्य पूर्व में, जहां यह सिद्धांत इस समय सबसे अधिक स्पष्ट है।

ईरान इजरायल संघर्ष में ट्रम्प की कूटनीति अप्रत्याशित रही, जिसमें नीति और बयानबाजी में अचानक बदलाव हुए। अमेरिका को युद्धविराम कराने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन उनके तरीकों और इरादों पर सवाल उठाए गए। इस संघर्ष ने मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया की जटिलताओं

को उजागर किया, जिसमें ट्रम्प की नीतियों को तनाव को हल करने के बजाय उसे बढ़ाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। संघर्ष में अमेरिका की भागीदारी ने वैश्विक शांति और स्थिरता पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ा दी थी, जिसके संभावित परिणाम कुछ भी हो सकते थे।

अमेरिकी विदेश नीति को देश के रणनीतिक हितों की रक्षा, अपने वैश्विक प्रभाव को बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अधिक सहयोगी और बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए नीति निर्माताओं द्वारा सावधानीपूर्वक विचार और रणनीतिक निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, साथ ही बाकी दुनिया के साथ जुड़ने और साझा लक्ष्यों और उद्देश्यों की दिशा में काम करने की जरूरत भी है। अंततः अमेरिकी विदेश नीति की सफलता वैश्विक क्षेत्र में नई चुनौतियों और अवसरों के अनुकूल ढलने और उनका सामना करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करेगी। अमेरिकी विदेश नीति की सफलता के लिए, ट्रम्प 2.0 प्रशासन को एक खंडित वैश्विक व्यवस्था में नेतृत्व बनाए रखने के साथ अपने आंतरिक-केंद्रित एजेंडे को संतुलित करने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Czornik, Katarzyna (December 2020) *Determinants of U.S. Foreign Policy foreign policy during the Cold War The Intra-American Perspective*, *Studia Politicae Universitatis Silesiensis*, pp 123-144
DOI:10.31261/spus.11383 https://www.researchgate.net/publication/350554756_Determinants_of_US_Foreign_Policy_foreign_policy_during_the_Cold_War_The_Intra-American_Perspective
2. Khara, N.K. (2018), *Determinants of Foreign Policy: A Global Perspective*, *International Journal of Research and Analytical Reviews*, Vol. 5, Issue 3, pp 107-108
3. Rathbun, Brian C (2007), *Hierarchy and community at home and abroad: Evidence of a common structure of domestic and foreign policy beliefs in American elites*, *Journal of Conflict Resolution*, Sage Publications Volume- 51, Issue-3, pp 407
4. Johnson, R. (2021), *US Foreign Policy: Domestic Roots and International Impact*, United Kingdom: Bristol University Press, pp 5-6
https://books.google.co.in/books?id=tlw1EAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=us+foreign+policy&hl=en&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwi1tLLR0_eNAxWQ0DQH9EQ6AF6BAgEEAM#v=onepage&q&f=false
5. Hunt, Michael (2009), *Ideology and U.S. Foreign Policy by Hunt*, Yale University Press, Paperback 2nd Edition, pp 6
6. Johnson, R. (2021), *US Foreign Policy: Domestic Roots and International Impact*, United Kingdom: Bristol University Press, pp 12
https://books.google.co.in/books?id=tlw1EAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=us+foreign+policy&hl=en&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwi1tLLR0_eNAxWQ0DQH9EQ6AF6BAgEEAM#v=onepage&q&f=false
7. Snyder, Jack (1991), *Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambition*, Cornell University Press
8. Mearsheimer, John (2001), *The Tragedy of Great Power Politics*, W. W. Norton & Company, New York City
9. Meier, Arthur (1986), *The Cycles of American History*, Schlesinger Publisher Houghton Mifflin, United States
10. Johnson, R. (2021), *US Foreign Policy: Domestic Roots and International Impact*, United Kingdom: Bristol University Press, pp 14-16
https://books.google.co.in/books?id=tlw1EAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=us+foreign+policy&hl=en&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwi1tLLR0_eNAxWQ0DQH9EQ6AF6BAgEEAM#v=onepage&q&f=false
11. Donald Trump has begun a mafia-like struggle for global power". *The Economist*. February 27, 2025. Retrieved February 28, 2025 <https://www.pewresearch.org/global/2025/04/08/americans-give-early-trump-foreign-policy-actions-mixed-or-negative-reviews/>
12. Ettinger, A. (2019), *Principled realism and populist sovereignty in Trump's foreign policy*, *Cambridge Review of International Affairs*, 33(3), pp 410-431.

- <https://doi.org/10.1080/09557571.2019.1659229>
13. Othman, Rose (December 29, 2024), *Analyzing Trump's Foreign Policy Expectations*, Arab American University (AAUJ) - Department of Primary Education https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5075540 <https://www.economist.com/united-states/2025/01/21/the-new-american-imperialism>
 14. Sanger, David E. (January 22, 2025), "Why Is This Long-Dead President Trump's New Hero?", *The New York Times*. ISSN 0362-4331. Retrieved January 28, 2025. <https://www.nytimes.com/2025/01/22/us/politics/william-mckinley-trump.html>
 15. Jeong, Andrew (January 27, 2025), "Why Trump admires President McKinley, the original 'tariff man'". *The Washington Post*, ISSN 0190-8286. <https://www.washingtonpost.com/history/2025/01/27/trump-mckinley-tariffs-history/> Senadeera, Mahesh (April 2023), *The foreign policy of America*, University of Colombo https://www.researchgate.net/publication/370048221_The_foreign_policy_of_America
 16. Stewart, Patrick (January 7, 2025) *Trump's Greenland and Panama Canal Threats Are a Throwback to an Old, Misguided Foreign Policy* <https://carnegieendowment.org/emissary/2025/01/trump-greenland-panama-canal-monroe-doctrine-policy?lang=en>
 17. Colvin, Jill; Gillies, Rob (January 9, 2025), "Trump, the 'America First' candidate, has a new preoccupation: Imperialism". *The Associated Press*, <https://www.financialexpress.com/world-news/trump-says-canada-is-considering-joining-us-as-51st-state-but-theres-a-catch/3859628/>
 18. Erlanger, Steven (February 27, 2025), *Indifference or Hostility? Trump's View of European Allies Raises Alarm*, *The New York Times*, ISSN 0362-4331.